

ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ҚАВМЛАРИ - УРУҒ ҚАБИЛА НОМЛАРИ БИЛАН
БОҒЛИҚ ТОПОНИМЛАРНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ

Хайитова Феруза Абдихаликовна

Термиз давлат университети.

E-mail: feruza7277@gmail.com.

Аннотация: Ушбу мақолада Инглиз ва ўзбек қавмлари - уруғ қабила номлари билан боғлиқ топонимларнинг қиёсий таҳлили ёритилган. Хар икки тилда уларнинг ўхшашлик ва фарқлари мисоллар ёрдамида қоғиштириб қиёсланган.

Таянч сўзлар: топоним, топонимик форматлар, топонимия, тарихий топоним.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7469906>

С. Қораев республикамызда топонимика фанининг асосчиси сифатида тан олинган. Унинг “Топонимия”, “Географик номлар маъноси”, “Географик номлар маносини биласизми”) каби асарлари мавжуд. Олим бу асарларида топонимларнинг пайдо бўлиши, топонимик форматлар, топонимларнинг турлари ва моделлари, топонимик ривоятлар, топонимиканинг ўрганиш тарихи, топонимиканинг турлари ва хусусиятларини аниқлаган.

Ўзбекистонда географик топонимиянинг шаклланиши муаммосига бағишланган адабиётлардир Т.Нафасов, О.Т.Бегимов, А.Р.Аюбов, Қ.М. Ҳакимов, Ш.А. Темиров, С. И. Аноркулов, И.Б. Бегалиев. Бу адабиётларда географик номларни илмий тадқиқ этиш усуллари аниқлаган, улардан фойдаланишнинг ҳуқуқий тартиблари ўрганилган, географик номларни таснифлаш тамойиллари ва мезонлари кўрсатиб ўтилган, географик номларнинг ясалиши, грамматик тузилиши, имлоси, трансформацияси, этимологияси ҳамда географик объектларни номлашнинг асосий қоидалари кўрсатиб берилган.

Иккинчи тур адабиётларга тарихий топонимларни тадқиқ этган олимларнинг асарларини киритиш мумкин. Бу асарларда ватанимиз тарихини, қадимда ўтган қабилаларни, аҳолининг хўжалик фаолиятини ҳар бир тарихий жойнинг хусусиятларини тил бойлигимиз ва маданий меросимиз эканлиги аниқлаган.

Оқбуёра — Оқдарё туманида Оқбуёра, Томди туманида Оқбура ойконимлари қайд қилинган. Ўзбек қипчоқларнинг уруғи. Қозоқларнинг арғин, найман, суан қабилаларида оқбуёра (ақбура), қирғизларнинг адигине қабиласида оқбуура (ақбуура) уруғлари бўлган. Шубилан бирга ўзбекларнинг қўнғирот қабиласининг бир уруғи, шунингдек, қозоқларнинг жетиру ва боёли қабилаларининг бир уруғи қорабура (қорабуура, қорабуёра) деб аталган. Қорабуура (Қорабуура) деган топонимлар бор: *Буура, буура, бура* — эркак туя уруғининг муқаддас жонивори ҳисобланган.

Сўлоқли- Булунғур, Зомин, Жиззах туманларида Сўлоқли қишлоқлари бор. Юз қабиласининг уруғларидан бири. Сўлоқликлар Тошкент, Сирдарё, Самарқанд, Жиззах вилоятларида қайд қилинган. Сўлоқ-қўй эчки қулоқларининг бир жойини кесиб эн солиш, яъни тамғалаш усули. Қулоқнинг олдинги томони ўйиб кесилса, олдинги сўлоқ, кейинги томони ўйиб кесилса, кейинги сўлоқ дейилган.

Ачамайли — Косон т. (Бўлмас), Китоб т. қишлоқ. (Қуйи Оқбой, Янгиқишлоқ), ш. гузар. Юқори Қашқадарё кенаслари уруғининг номи. Қашқа — Сурхон қўнғиротлари вохтамғали булимида ҳам шундай уруғ бор. Ўзбекларнинг юз, дўрман, найман, қурама, марқа қабилалари таркибида ҳам ачамайли уруғи булган. Қозоқ ва қорақалпоқларда ҳам ачамайли деган йирик уруғ мавжуд. *Ачамай* — *май* ~ *бай* ~ *мой* ~ *бой* қушининг бир тури. *Қуш* шу қabila (уруғ) нинг тотем саналган. Тотем этнонимга айланиб, -ли аффикси қушилгач, жамлик — қишилар жамоаси маъносини ифодалаган.

Қўнғирот - Булунғур, Оққўрғон, Урганч, Хатирчи, Каттақўрғон ва бошқа т. қишлоқ. Туркий, мўғулча хун керей. т (қора қарғалар – қорақарғани тотем қилиб олганлар) бирикмасининг соддалашгани: қўнғирот қабиласининг қишлоғи.

Барлос- Сариосиё, Булунғур, Иштихон т. қишлоқ. Қадимги туркий, мўғул халқларининг барлос қабиласи жамоаси бунёд қилган қишлоқ. Барлос – йўлбарс, йўлбарсни тотем қилиб олган жамоа.

Чиноз- Тошкент вилоятидаги шаҳар, туман. ўзбек халқи таркибидаги чиноз/чинас уруғи жамоасининг қишлоғи. Қадимги туркий, мўғул тилида чин (бўри), -ас/-аз (жамлик қўш.) - бўрилар, бўри – тотем.

Керайт- Керайт-қишлоқ. Қашқадарё вилояти, Ғузор туманида. Бу топонимга этник ном асос булган. Керайт — ўзбек, қозоқ, қирғиз халқлари таркибига қирган қабилалардан бирининг номи. Улар X- XI асрларда Мўғулистондаги Онон ва Керулен дарёларининг юқори оқимида яшаганлар. Керайтларнинг бир қисми- Чингиз қўшинлари

таркибида Озарбайжоннинг жанубий районларига келиб ўрнашган Керайтларнинг катта бир қисми ўзбек халқи таркибига сингиб кетган. *Керайт* сўзининг маъноси ҳақида турли фикрлар бор. Номнинг биринчи қисми кўп тадқиқотчиларнинг фикрича, *қора* деган маънони билдиради. Иккинчи қисми ҳар хил *-одам, қўй, қарға* маъноларида бўлса керак, деб тахмин қилинади. Баъзи шеваларда керайит карит шаклида, масалан, Шимолий Хоразмда учрайди.

Ҳилол - Қарши т. қишлоқ. Бургуцимон йиртқич, бурнидан най овози сингари товуш чиқарадиган ёввойи йиртқич қуш - ҳуллол. Шуқушга топинган, туғига тасвирини туширган кишилар жамоаси - ҳллол. Уруғ-қабилла номидан қишлоқ номи келиб чиққан.

АҚШ нинг қавмлари - уруғ қабилла номлари билан боғлиқ топонимларга қуйидагиларни аниқладик.

Ёсемит (Yosemite) - Калифорниядаги водий. *uzumditic* ўзидан, яъни "*кулранг айиқ*" деган маънони англатади, бошқа қабилалар томонидан ҳиндларнинг Авани қабиласига нисбатан қўлланиладиган ном.

Жаби - Жомбой туманидаги қишлоқ. Жаби ёбу - ёби - ябу - ябо шаклида қўлланилади. Жаби (ёби) ўзбек миллати таркибига кирган қадимий элат, қабилла. Улар Зарафшон водийсида яшаганлар. Пахтачи туманидаги Ниёз жоби, Эшмат жоби номлари ҳам шу ўзақдан ташкил топган.

Эссекс (Essex)- Иллинойс штатининг Старк округидаги шаҳарча ва Массачусетс, Нью-Жерси, Нью-Йорк, Вермонт ва Виржиниядаги округлар номи. Ушбу округдаги биринчи оқ кўчманчи қабилла Исаак Б. Эссекс номи билан аталган.

Виктор (Victor)- Монтана штатидаги Равалли округидаги шаҳар, Флатхед, Котенаи ва Пенд Ореил қабилаларининг бошлиғи Виктор шарафига номланган.

Хулоса қилиб шуни таъкидлаймиз, ўзбек уруғлари номи бўлган (Оқбуйра, Сўлоқли, Ачамайли, Қўнғирот, Барлос, Чиноз, Керайит, Ҳилол, Жаби) атамалар инглиз этнотопонимлари (Ёсемит (Yosemite), Эссекс (Essex), Виктор (Victor)) билан таққослаб ўрганилганда ҳар икки тилда ҳам ўхшашлик жиҳатлари борлиги аниқланди. Натижада, икки халқ ҳам ўз қадриятларига эга эканлиги асослаб берилди, улуғ инсонлар ва этник гуруҳлар номи топонимларда сақланиб келинаётганлиги кузатилди. Этник гуруҳлар номлари ҳар хил номларда аталсада, бир хил маъно касб этиши кузатилган.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Қораев С. Топонимы областей Узбекистана. –Тошкент. “Узбекистон миллий энциклопедияси”, 2005.-240 б.;
2. Нафасов.Т. Ўзбекистон топонимларининг изоҳли луғати//–Тошкент ”Ўқитувчи” 1988. -285 б.;
3. Бегимов О.Т. Жанубий Ўзбекистон оронимларининг тарихий-лосоний тадқиқи. диссертат. Автореф. (DSc) -Самарқанд. 2021. -68 б.;
4. Аюбов А.Р.Исторические аспекты становления и трансформации топонимов Согда и Ферганы (VI в. До Н.Э. – X в. Н.Э.). диссертат. Автореф.док. наук. - Душанбе.2021. -355 б.;
5. Ҳақимов Қ.М.Жой номларининг шаклланишида минтақанинг ижтимоий - иқтисодий географик хусусиятлари (Жиззах вилояти мисолида). Автореф. дис...канд.филол.наук. Жиззах 2010. -25 б.;
6. Темиров Ш.А. Самарқанд вилояти оронимларининг лосоний тадқиқи Автореф. дис...канд.филол.наук. Самарқанд..2019. -52 б.;
7. Аноркулов С. И. Топонимлар лингвистик тадқиқот объекти сифатида. PhilologyMatters/1994–4233ISSN.Uzbek State World Languages University.2020 <https://uzjournals.edu.uz/philolm/vol2020/iss1/15>. -120-136 б.;
8. Бегалиев И. Б. Самарқанд топонимияси мақолалар тўплами.//–СамДЧТИ нашри, 2010.-128 б.
9. Қораев С. Топонимика. Ўзбекистон файласуфлари миллий жамяти нашриёти Тошкент — 2006. -276 б.
10. Нафасов Т., Нафасова В. Ўзбек тили топонимларининг ўқув изоҳли луғати. Тошкент «Янги аср авлоди» 2007. -53 б
11. Турсунов С., Умаров И., Пардаев Т., Холианова Ф., Турсунов А., Махмадиярова Н., Нарзуллаева Н. Ўзбекистонда топонимик номлар ва уларнинг тарихи. ”Сурхон-нашр” нашриёти 2017.-55 б.
12. Дўсимов З., Эгамов Х. Жой номларининг қисқача изоҳли луғати. Тошкент. Ўқитувчи. 1977. -81б.
13. Henry Gannett. The Origin of certain Place Names in the United States. Washington. Government Printing Office.1905. -333 б.
14. Йўлдошев Б. “Ўзбек ономастикаси масалалари” танланма фаиидан услубий қўлланма. — Самарқанд. СамДУ нашри, 2011. -75 б.